

Научная статья
УДК 81-25
DOI: 10.5281/zenodo.10996487

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕР-АППРОКСИМАТОР КАК БУДТО (БЫ) В РУССКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ

© 2024 Сян Янань
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID 0009-0005-2279-6868

Работа посвящена анализу функционирования маркера-аппроксиматора *как будто (бы)*, который используется как в письменной, так и в устной повседневной речи. Аппроксиматор показывает неуверенность говорящего в том, о чем он говорит. Источниками материала для анализа стали устный подкорпус Национального корпуса русского языка и корпус русской повседневной речи «Один речевой день», созданный на филологическом факультете СПбГУ. В работе использованы такие научные методы, как метод сплошной выборки, описательный, сопоставительный и квантитативный. Проведенный анализ показал, что *как будто (бы)* в русской устной речи выполняет такие функции, как аппроксимация (снижение категоричности высказываний говорящего), хезитация (преодоление речевой заминки и оформление речевого поиска), маркирование старта или финала и некот. др., т. е. *как будто (бы)* – это полифункциональный маркер. Полученные результаты могут быть полезны для анализа русской устной речи в рамках коллоквиалистики, в практике преподавания русского языка как иностранного, а также в практике перевода русских художественных текстов на другие языки.

Ключевые слова: повседневная речь, речевой корпус, прагматический маркер, аппроксиматор, хедж, хезитатив, разграничительная функция, прагматикализация.

Для цитирования: Сян Янань. Потенциальный маркер-аппроксиматор *как будто (бы)* в русской повседневной речи / Сян Янань // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 108–114. – 10.5281/zenodo.10996487.

Введение. Согласно Ф. де Соссюру, *язык* является абстрактной (надиндивидуальной) системой тесно взаимосвязанных элементов, как набора языковых средств, свойственных не отдельному индивиду, но всем говорящим: это система, «виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе», а *речь* – это конкретная реализация языковой способности, она не системна, она случайна и разнородна по своим проявлениям [8, с. 46–57].

Повседневная речь отражает социально-психологические характеристики личности и речевые акты коммуникации, что полезно в изучении разных направлений лингвистики. В связи с этим повседневная речь и ее функциональные единицы интересуют все больше и больше лингвистов. По мнению В.Д. Девкина, разговорная речь является «основой существования языка, наиболее общей его разновидностью (объединяющей всех членов нации независимо от различий социального и индивидуального характера), самой естественной и доступной каждому» [4, с. 7]. И.А. Бодуэн де Куртенэ называл «живой язык» главным источником «материала как для грамматических, так и для всяких других лингвистических исследований и выводов» [3, с. 103].

Повседневная речь, которой мы пользуемся ежедневно, носит спонтанный характер, в значительной степени отличаясь от письменной речи. В спонтанной речи говорящие часто организуют свои высказывания непосредственно во время

речепорождения и при необходимости вносят исправления одновременно с речью. В письменной же речи автор может «обдуманно отбирать языковые средства, строить высказывание постепенно, исправлять и совершенствовать текст» [10, с. 567]. Таким образом, функциональные единицы устной повседневной речи также во многом отличаются от лексикона языка [2, с. 102]. Одной из таких единиц является *как будто (бы)*, функционирующая как в письменной, так и в устной речи. Именно она стала объектом настоящего исследования.

Актуальность, научная новизна, цель и задачи. *Актуальность* данного исследования заключается в том, что анализа маркера *как будто (бы)* в русской повседневной речи с позиций коллоквиалистики еще не проводилось, тогда как он необходим, потому что полифункциональность данной единицы в живой речи совершенно очевидна.

Научная новизна исследования состоит в первой попытке проанализировать на материале речевых корпусов полифункциональный маркер неопределенности *как будто (бы)* в русской повседневной речи.

Целью работы является описание функционирования потенциального маркера-аппроксиматора *как будто (бы)* в повседневном общении на русском языке и установление его статуса среди функциональных единиц устной речи.

Задачи исследования: создание пользовательского подкорпуса материала на основе речевых корпусов, анализ контекстов, включающих рассматриваемую единицу, сопоставление данных этого анализа и данных словарей, а также обобщение полученных результатов.

Материал и методы. *Материалом* для анализа в настоящей работе являются устный подкорпус (УП) Национального корпуса русского языка [<https://ruscorpora.ru>] и корпус русской повседневной речи «Один речевой день» (ОРД) [<https://ord.spbu.ru>], созданный на филологическом факультете СПбГУ.

В работе использованы такие научные *методы*, как метод сплошной выборки (для создания пользовательского подкорпуса материала), описательный (контекстный анализ), сопоставительный (сравнение данных словарей и устных корпусов) и квантитативный (простые количественные подсчеты).

Прагматикализация и прагматические маркеры. В повседневной речи существует большое количество единиц, чье лексическое значение в практическом употреблении оказалось в значительной степени ослабленным или вовсе утраченным, и на смену ему пришло прагматическое значение, или функция в речи. С учетом данной специфики эти языковые единицы называют *прагматическими маркерами* (ПМ) [1]. В повседневном общении ПМ очень важны, поскольку они помогают говорящему порождать и структурировать свое высказывание в соответствии с коммуникативной целью.

Прагматические маркеры в русской спонтанной речи очень разнообразны. Например, *хезитативы* служат для заполнения пауз хезитации, чаще всего при поиске нужной единицы или продолжения речи, в ходе преодоления возникшего коммуникативного затруднения или в иных ситуациях. *Разграничительные маркеры* помогают говорящему строить устный текст, функционируя как стартовые, направляющие (навигационные) или финальные. *Дейктические маркеры* – это описательные ПМ с указательной функцией, содержащие три дейктических элемента подряд, по модели *вот (...) вот*. *Ритмообразующие маркеры* позволяют создать гармонию ритмических групп в речевом потоке (см. типологию ПМ: [1]). *Маркеры-аппроксиматоры* показывают неуверенность говорящего в том, о чем он говорит, или

употребляются, когда прямое название предмета, явления или положения дел является излишним, неуместным или невозможным [6, с. 631].

Близким к аппроксиматору является понятие *хеджа* (от англ. *Hedge* – ‘уклонение от прямого ответа, страховка’) [12, с. 471]. При хеджировании используются слова (единицы) «осторожной» модальности – неопределенные местоимения или наречия, а также вводные слова, маркирующие неуверенность говорящего (*какой-то, наверное, как-нибудь*). Согласно теории речевых актов, использование стратегии хеджирования направлено на ослабление иллокутивной силы высказывания, так как хеджи придают высказыванию расплывчатость, частично снимают с говорящего ответственность за сказанное и смягчают категоричность его утверждений [11]. Думается, что хеджи и маркеры-аппроксиматоры вместе усиливают неуверенность говорящего [9, с. 61], выполняя функцию снижения категоричности высказывания и подчеркивания неточности использованной номинации.

Результаты анализа. По функциональному статусу единица *как будто (бы)* близка к прагматическим маркерам-аппроксиматорам (ПМА), которые использует говорящий для выражения своей неуверенности. Типичными ПМА являются *как бы, вроде, типа, или там* [1, с. 25].

Согласно определению МАС, единица *как будто (бы)* является разговорной частицей, которая «указывает на неуверенность, предположительность высказывания, на сомнение в его достоверности: ‘кажется’» [15, с. 121]. Уже по этому определению видно, что перед нами действительно аппроксиматор, синонимичный другим ПМА.

В пользовательский подкорпус настоящего исследования вошли 60 контекстов с единицей *как будто (бы)* в качестве аппроксиматора. Анализ показал, что чаще всего данная единица появляется в середине или в начале фразы (46,7 и 43,3 % соответственно) (см. рис. 1).

Рис. 1. Положение *как будто (бы)* во фразе

Типичное положение *как будто (бы)* – между подлежащим и сказуемым (75,0 %), реже – между сказуемым и дополнением (7,1 %), ср.:

- (1) [№ 1, жен, 61, 1940, преподаватель] *Неделю не выходили на работу всё только потому/ что всё уже как будто убрано/ и отчиталось домоуправление/ а канализационный люк был забит/ ливневка вот эта/ вернее/ была забита (УП);*
- (2) [Мороз О.В. (жен, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС)] *Забавно/ что все эти рекомендации исследователей опираются на очень важное допущение/ что необходимо*

выработать какую-то новую культуру взаимодействия с этими субъектами – с троллями/ потому что не существует **как будто бы** никакого офлайн-аналога такого поведения (УП).

В контексте (1) говорящий не полностью уверен в том, что *всё убрано*, и использует маркер *как будто* для выражения этой неуверенности.

В контексте (2) говорящий также не может уверенно высказать свое мнение и с помощью *как будто бы* выражает свою неуверенность в объекте действия, снимая с себя таким образом ответственность за сказанное. Видно, что в этих примерах *как будто* выполняет функцию аппроксимации.

В пользовательском подкорпусе встретились также примеры, в которых *как будто (бы)* находится в начале или в конце фразы (см. рис. 1), выполняя дополнительную функцию разграничительного маркера, ср.:

- (3) [М.В. Гордина, жен, 83, 1925, лингвист] *До конца убедительных данных у меня нет. Как будто бы всё-таки звонкий! Наталья Дмитриевна/ по-Вашему?* (УП);
 (4) [А. Зализняк, муж, 75, 1935, ученый] *Всё равно же это нам ничего не даёт как будто бы* (УП).

В контексте (3) у говорящей *убедительных данных нет*, она сомневается в своих звуковых ощущениях и выражает это при помощи стартового *как будто бы*.

В контексте (4) говорящий, кажется, вполне решительно выражает свою точку зрения, но в конце все же добавляет *как будто бы* в качестве финального маркера, чтобы снизить категоричность высказанного мнения. В обоих примерах *как будто (бы)* играет роль разграничительного маркера, в котором присутствует и оттенок аппроксимации.

В пользовательском подкорпусе нашлось 32 употребления (53,3 % от общего количества) *как будто (бы)* с разнообразными контекстными «соседями». Под «соседями» понимаются при этом не любые единицы, стоящие рядом с маркером, а лишь *хеджи*, другие ПМ или частицы, которые можно рассматривать как расширители базовой структуры. Они могут быть слева от маркера (31,3 %: *вот как будто (бы)*, *вроде как будто (бы)* и др.), справа от маркера (46,9 %: *как будто (бы) там*, *как будто (бы) такой* и др.), а также с двух сторон сразу (21,9 %: *типа как будто (бы) там* и др.). Из левых контекстных «соседей» маркера *как будто (бы)* наиболее частотны ПМА *как бы* (20,0 %) и ПМ *вот* (20,0 %); наиболее частые «соседи» справа – разнообразные *хеджи* (29,4 %), ПМ *вот* (23,5 %) и ПМ *там* (17,6 %) (см. рис. 2-3).

Рис. 2. Левые «соседи» *как будто (бы)*

Рис. 3. Правые «соседи» *как будто (бы)*

См. соответствующие примеры:

- (5) [Ирина, жен] *Пошла/ посмотрела и поняла/ что это как бы/ как будто пуля* (УП);
 (6) [Собеседница1, жен] *Потом ещё сказал/ что/ вроде/ у него контры с начальством/ в этом тоже вроде как будто я виновата* (УП);

- (7) [С. Карамышев, муж, священнослужитель] *Трон/ на троне сидит седовласый старик/ ветхий днями/ как он описывает/ старый/ седой дедушка/ вот которого/ знаете/ иногда у нас изображают/ как бы Бога как будто/ да/ там Творца* (УП);
- (8) [Валентина Васильевна Х., жен, медсестра] [Смех]. *Эти чё-то сегодня прям как будто/ эт самое... Ди... а он... а он ещё мне говорит/ «Да нет/ чё-то/ – гт/ – они там... чё-то/ – гт/ – там они готовят»* (УП);
- (9) [Надежда Васильевна Г., жен, пенсионерка] *Как будто какая-то лишняя/ ну/ неприятность и всё* (УП).

В контексте (5) говорящая на самом деле не *поняла*, поэтому использует ПМА как *бы* и маркер *как будто*, которые совместно усиливают нечеткость ее высказывания. ПМА *как бы* имеет в частотном списке 60-ти базовых русских ПМ ранг 5 и IPM 900 (для 300 тыс. токенов в аннотированном подкорпусе ОРД) [7, с. 54–56].

В контексте (6) посредством комбинации ПМА *вроде* и маркера *как будто*, говорящая пытается сигнализировать о возможной недостоверности своего высказывания.

В контексте (7) говорящий хочет найти более подходящий синоним к слову *Бог* и, чтобы «выиграть время» на поиск, использует прагматические маркеры *да* и *там*.

В контексте (8) говорящий полностью «погрузился» в хезитацию: с помощью маркеров *как будто*, *эт(о) самое* и многочисленных хезитационных пауз он вербализует поиск нужного слова. Видно, что речь говорящего строится с большими затруднениями, он не может сразу подобрать правильное речевое оформление для своей мысли. В этих примерах маркер *как будто (бы)* выполняет хезитативную функцию, сопутствующую функции приблизительности.

В контексте (9) говорящий использует хедж (*какая-то*), который является частым «соседом» маркера *как будто (бы)* в русской повседневной речи.

Обнаружились в подкорпусе и примеры с цепочками ПМ разной протяженности, ср.:

- (10) *вот как бы как будто бы такой // она обо что-то будет цепляться и так* (ОРД);
- (11) *ну вот(:) / *П и он значит каждый раз восхищается / как подогнано / но (...) знаешь / действительно подогнано так / что () дырок нету нигде / вот () как будто вот (...) прям ...* (ОРД);
- (12) [Хадижа, жен, студентка] *Короче/ ну там/ типа/ когда копы выступали/ они там пели/ там все им подпевали и... ну они как бы ещё какие-то самые маленькие отрывочки там аа разыгрывали из своих сцен и/ типа/ там... типа/ как будто там умер один из копов/ и они такие/ знаешь/ там напустили такую напускную там чуть ли не слезу* (УП).

В контексте (10) реплика говорящего начинается с цепочки ПМ разного типа. Здесь можно, по-видимому, говорить о хезитации, аппроксимации и разграничительной функции используемых единиц. В контексте (11) *как будто* встраивается в дейктическую структуру *вот (...) вот*, которая в повседневной речи существует исключительно как стандартная модель, которая каждый раз заполняется новой единицей¹.

¹ В данном случае использованное говорящим заполнение этой структуры несколько отличается от традиционного, каким считается добавление в эту модель третьего дейктического элемента: *вот так вот, вот туда вот, вот такой вот* и под. [7, с. 109–112]. Элемент *как будто* нельзя отнести к указательным (дейктическим), его несомненный аппроксимативно-хезитативный характер поддерживается в данном контексте еще и целым рядом запинок и хезитационных пауз, а также частицей *прям*, что не позволяет дать этой цепочке однозначную трактовку. См., впрочем, похожие наблюдения Е.В. Ерофеевой над вариантами заполнения модели *вот (...) вот*, среди которых есть элементы даже предикативного типа. А в целом конструкция, которую автор обозначила как <вот + X + вот>, «может выполнять <...> хезитационную (с поиском и без поиска), навигационную/направляющую, ритмообразующую функции,

В контексте (12) говорящий использует множество разных ПМ, в том числе хезитационную цепочку *типа/ там... типа/ как будто там*, включающую *как будто*.

Видно, что *как будто (бы)* в разговорной речи часто появляется рядом с другими маркерами и включается в различные цепочки, демонстрируя свою явную полифункциональность.

Данный маркер может встречаться многократно в одном, даже достаточно коротком, высказывании. А рядом с ним можно видеть множество других «соседей», выступающих в различных функциях, ср.:

(13) [Володя, муж] *Я их знаю с армейских времён. Это как будто бы такие же солдаты – мусульмане/ как таджики/ узбеки/ как будто бы* (УП);

(14) [Анжела (жен)] *Гарик там наш был/ Валера там был/ там такие grit эти/ ночью/ как будто кто-то смеётся/ разговаривает/ как будто вот эти вот.../ Откуда-то вот...* (УП).

Заключение. Речь является результатом взаимодействия говорящего и предметного мира в процессе языкового мышления, она подвержена влиянию целого ряда факторов.

Значение неуверенности для единицы *как будто (бы)* зафиксировано в словаре, к тому же она используется не только в устной, но и в письменной речи, поэтому нельзя отнести ее однозначно к классу прагматических маркеров, а можно лишь признать ее несомненный аппроксимативный характер. Приведенные в статье примеры демонстрируют полифункциональность выражения *как будто (бы)*: практически во всех контекстах эта единица выступает в роли аппроксиматора, но иногда выполняет также функцию хезитатива, разграничительного маркера и др. Можно сказать, что единица *как будто (бы)* занимает промежуточное положение между значимыми единицами языка и чисто прагматическими единицами русской устной речи.

Полученные результаты могут способствовать лучшему пониманию тенденций развития устной речи как основной формы существования языка для дальнейших исследований в области коммуникативной лингвистики (теоретическая значимость). Результаты исследования могут быть полезны также в практике преподавания русского языка как иностранного и практике перевода русских художественных текстов на другие языки (в частности, на китайский) (прикладная значимость).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова-Бегларян Н.В. Предисловие редактора / Н.В. Богданова-Бегларян // Прагматические маркеры русской повседневной речи: словарь-монография / Ред. Н.В. Богданова-Бегларян. – СПб.: Нестор-История, 2021. – С. 5–52.
2. Богданова-Бегларян Н.В. *Своего рода* как полифункциональный маркер-аппроксиматор русской повседневной речи / Н.В. Богданова-Бегларян // Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. Материалы XV Международной научной конференции, посвященной 70-летию кафедры русского языка. / Ред. М.В. Пименова. – Владимир: Транзит-ИКС, 2023. – С. 101–107.
3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Языкознание // И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию, Т. II. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 96–117.
4. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь: Синтаксис и лексика / В.Д. Девкин. – М.: Международные отношения, 1979. – 256 с.
5. Ерофеева Е.В. Дискурсивная конструкция «вот + X + вот» в устной спонтанной речи: вариативность, функции и социолингвистическое варьирование / Е.В. Ерофеева // LIИ Международная научная филологическая конференция имени Людмилы Алексеевны Вербической. 19-26 марта 2024, Санкт-Петербург. Сб. тезисов. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2024. – В печати.

а также функцию синтагматического членения (предпаузального и постпаузального) и финального маркера» [5].

6. Подлеская В.И. Нечеткая номинация в русской разговорной речи: опыт корпусного исследования / В.И. Подлеская // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (2013) (Бекасово, 29 мая – 2 июня 2013 г.). Вып. 12 (19). В двух томах. Том 1. Основная программа конференции / Гл. ред. В.П. Селегей. – М.: РГГУ, 2013. – С. 631–643.
7. Прагматические маркеры русской повседневной речи: словарь-монография / Сост., отв. ред. и автор предисловия Н.В. Богданова-Бегларян. – СПб.: Нестор-История, 2021. – 520 с.
8. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию / Ред. А.А. Холодович. – М.: Прогресс, 1977. – С. 7–287.
9. Сян Янань Аппроксимация и хеджирование в языке и речи / Янань Сян, Н.В. Богданова-Бегларян // Анализ разговорной русской речи (АРЗ-2023). Труды десятого междисциплинарного семинара / Науч. ред. П.А. Скредин, У.Е. Кочеткова. – СПб.: Политехника-принт, 2023. – С. 60–65.
10. Трошева Т.Б. Письменная речь / Т.Б. Трошева // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Ред. М.Н. Кожина. – М.: Флинта, Наука, 2006. – С. 285–287.
11. Fraser V. Forthcoming. A Brief History of Hedging. In *Vagueness in Language*, Stefan Schneider (ed.). – Bingley: Emerald Publishing, 2013. – Pp. 201–213.
12. Lakoff G. Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts // *Journal of Philosophical Logic*. № 2. – Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing Company, 1973. – Pp. 458–508.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. ОРД – Корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день» // <https://ord.spbu.ru> (дата обращения: 15.02.2024).
14. УП НКРЯ – Устный подкорпус Национального корпуса русского языка // <https://ruscorpora.ru> (дата обращения: 10.02.2024).
15. Словарь русского языка в четырех томах. Том III. П – Р. Изд. второе, испр. и доп./ Гл. ред. А.П. Евгеньева. – М.: Русский язык, 1984. – 752 с.

Поступила в редакцию 28.03.2024 г.

POTENTIAL MARKER-APPROXIMATOR КАК *BUDTO (BY)* IN RUSSIAN EVERYDAY SPEECH

Сян Янань

The contribution addresses functioning of the marker-approximator *kak budto (by)*, which is used in both written and oral everyday speech. The approximator expresses the speaker's uncertainty about what he is talking about. The sources of material for the analysis were the spoken corpus of the Russian National Corpus and the oral corpus "One Speech Day", created at the philological faculty of St. Petersburg State University. A number of relevant research methods have been used, among them are continuous sampling, descriptive, comparative and quantitative analysis. The analysis showed that *kak budto (by)* in Russian oral speech performs such functions as approximation (making the speaker's utterances less categoric), hesitation (overcoming speech hesitation and shaping speech search), marking the start or ending, etc. *Kak budto (by)* appears to be a multifunctional marker. The results obtained can be applied in the analysis of Russian oral speech within the framework of colloquialism, in the practice of teaching Russian as a foreign language, as well as in the practice of translating Russian literary texts into other languages.

Key words: everyday speech, oral corpus, pragmatic marker, approximator, hedge, hesitation, delimiting function, pragmaticization.

Сян Янань.

Магистр филологии.
Санкт-Петербургский государственный
университет, г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация.
Аспирант кафедры русского языка.
ORCID 0009-0005-2279-6868
E-mail: st112867@student.spbu.ru

Xiang Yanan.

Master of Philology.
St. Petersburg State University, St. Petersburg,
Russian Federation.
Postgraduate student of the Russian Language
Department.
ORCID 0009-0005-2279-6868
E-mail: st112867@student.spbu.ru